

Abdülhamit Arvas. *Boys Abducted: The Homoerotics of Empire and Race in Early Modernity*. Durham: Duke University Press, 2025. 322 p., ISBN: 9781478060635.

SERGEN AVCI

University of Washington, Seattle. Doktora Öğrencisi.
(savci@uw.edu), ORCID: 0000-0003-3082-4249.

“ ” Avci, Sergen. “Abdülhamit Arvas. *Boys Abducted: The Homoerotics of Empire and Race in Early Modernity*.” *Zemin*, s. 11 (2026): 292-299.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627366>.

Ođlan kategorisini, erken modern Osmanlı'da cinsiyet ve cinselliđe dair alternatif bir tarih anlatısı üretirken analitik bir şekilde nasıl ele alabiliriz? Abdülhamit Arvas, 2025 yılında yayımlanan *Boys Abducted: The Homoerotics of Empire and Race in Early Modernity* [Kaçırılmış Ođlanlar: Erken Modern Dönemde İrk ve İmparatorluđun Homoerotizmi] adlı kitabında İngiltere ve Osmanlı bağlamında “kaçırılmış ođlan” temsilleri üzerinden tam da bu meseleye odaklanıyor. Çalışma bir yandan Osmanlı'da erkek homoerotizmine dair giderek genişleyen literatüre eklenirken, öte yandan benimsediđi kültürlerarası yaklaşımla Osmanlı'yı Akdeniz dünyasındaki diđer toplumlarla diyalog içerisinde dinamik bir kültür olarak konumlandırarak mevcut tartışmaları ileriye taşıyor. Arvas, oldukça geniş bir külliyatı mercek altına alan ve kapsamlı bir kaynakçaya dayanan bu titiz çalışmasında, homoerotizm, ırk ve din kategorilerini imparatorluk pratikleri çerçevesinde tartışıyor ve literatüre yönelttiđi yeni sorularla hem Osmanlı hem de global Rönesans çalışmaları için başarılı bir model ortaya koyuyor.

Söz konusu araştırma, 1453-1625 yılları arasında İngiltere ile Osmanlı İmparatorluđu'nda üretilmiş edebî ve tarihî kaynaklarda karşımıza çıkan kaçırılmış, alıkonmuş, tutsak edilmiş, köleleştirilmiş ođlan temsillerini merkeze alıyor. Arvas, söz konusu temsilleri Yunan ve Roma mitolojisinden tanıdığımız Zeus'un kaçırıp sâkisi yaptıđı kusursuz bir güzelliđe sahip olan Ganymede/Ganimedes prototipi üzerinden kuruyor. Yazar sadece söz konusu figürün çeşitli İngilizce eserlerdeki temsillerini ve yeniden üretimlerini incelemekle kalmıyor, aynı zamanda bu figür üzerinden İngiltere ve Osmanlı arasındaki etkileşim ve karşılaşmalar üzerinde durarak, bir tür imparatorluk tarihi ve bu imparatorlukların kesişim noktası olan Akdeniz bölgesine odaklanarak da bir Akdeniz tarihi anlatısı kuruyor. Bu çerçevede Arvas, fazlasıyla çeşitli kaynakları (Osmanlı Türkçesi şiirler, kronikler ve mensur metinler ile İngilizce şiirler, tarih kitapları ve seyahatnameler gibi yazılı metinler ile minyatürler, kitap resimleri ve haritalar gibi görsel malzeme) ele alan türler ve medyalararası bir inceleme yöntemi benimsiyor.

Arvas, kitap boyunca ele aldıđı bu zengin ve çeşitli birincil kaynakları ikincil literatürle kurduđu derin diyaloglarla harmanlayarak erken modern dönemdeki kaçırılmış ođlan tahayyülünü homoerotizm, ırk ve din arasındaki karmaşık ve girift ilişkiler etrafında şekillenen imparatorluk pratikleri bağlamında tartışmaya açıyor. Arvas, tartışmanın merkezindeki ođlan figürünü başlı başına bir cinsiyet

kategorisi olarak konumlandırıyor; bu figürün özel bir örneği olan kaçırılmış ve köleleştirilmiş oğlanı ise yaş, sınıf, ırk ve din gibi statülerin kesişimselliği çerçevesinde ele alıyor. Bu analizini kuir edebî tarihçilik metodolojisiyle temellendirirken Walter Andrews ile Mehmet Kalpaklı ve Sahar Amer'in çalışmalarında kullandığı kültürlerarası tarih yaklaşımından ve Edward Said'in *kontrapuntal* okuma yönteminden de yararlanıyor. Arvas, özellikle kontrapuntal okuma aracılığıyla iki imparatorluk arasındaki karşılaşma ve alışverişi art zamanlı ya da karşılaştırmalı bir şekilde incelemekten ziyade iki kültürün de eş zamanlı olarak ürettiği ve aynı bağlama odaklanan malzemeyi yan yana okuyarak bu dinamik bölge içerisinde cereyan eden etkileşimi ön plana çıkarıyor. Bu ayrıntılı teorik inceleme sonucu *Boys Abducted* akademide bugüne dek tek başına ve fazlaca da üzerinde durulmamış olan “kaçırılmış oğlan” figürünü, özellikle dinsel ve ırksal farklılıkların altını çizerek görünür kılıyor. Özellikle modern teoriler ışığında farklı bakış açılarıyla yeni sorular üreten bu çalışma, çeşitli disiplinlerde yürütülen tartışmalarla derinlemesine ilişkilendirilerek geleneksel Osmanlı edebiyatı ve tarihi çalışmalarından ayrılmakta ve akademi içerisinde kendisine özel bir yer edinmektedir.

Kitap, bir giriş ve epilog kısmı haricinde üç ana bölümden oluşuyor. Arvas, “Boys Encountered” [Karşılaşılan Oğlanlar] başlıklı ilk bölümde Osmanlı Akdeniz’inden başlayıp, Çanakkale Boğazı ve Haliç üzerinden Tuna boyunca ilerleyerek oradan da nihayetinde Manş Denizi’ne ulaşıyor. Arvas, bu coğrafya içerisinde kurduğu incelemesinde birebir olarak karşılaştırmalı bir tarih anlatısı kurgulamaktan ziyade kaçırılmış oğlan figürünün Osmanlı ve İngiliz kaynaklarındaki tezahürlerini yan yana okuyor. Diğer bir deyişle Arvas, kaçırılmış oğlan figürünü farklı bağlamlardaki tezahürleriyle birlikte mercek altına alarak kitap boyunca çoğulculuğu ve etkileşimi ön plana çıkaran, iç içe geçmiş bir tarih anlatısı sunuyor.

Arvas, ilk bölümde Yunanca “Ganymede” ve Türkçe “ganimet” kelimeleri arasında semantik ve fonetik bir ilişki kurarak on altıncı yüzyıl Osmanlı Akdeniz’inde kaçırılarak alıkonmuş oğlan figürünün kaynaklarda ne şekilde arzu nesnesine dönüştürüldüğünü özellikle Mustafâ Âlî'nin (ö. 1600) *Mevâidü'n-nefâis* adlı eseri ve bu anlatıların İngiliz tahayyülündeki karşılıklarını da başta Paul Rycaut'un (ö. 1700) seyahatnamesi olmak üzere çeşitli seyyahların gözlemleri üzerinden örneklendiriyor. İkinci kısımda ise II. Mehmed (ö. 1481)

ve Âşık Çelebi'nin (ö. 1572) Galata ve Tuna üzerine yazdığı şiirlerde betimlediği ve Avrupalı kartografların haritalarında çizdiği oğlan tasvirlerini inceleyerek eşikte kalmış ya da kültürlerarası karşılaşma noktaları sayılabilecek bölgelerin Osmanlı/Avrupalı gibi ikilikleri aşmayı sağlamakla birlikte söz konusu mekânsal ve bedensel tahayyüllerin aynı zamanda imparatorlukların rekabet mücadelesi, fetih ideolojisi ve çeşitli şekillerde uyguladığı tâbi kılma yöntemlerini yansıttığını iddia ediyor. Son kısımda ise Osmanlı ile kontrapuntal bir inceleme yapmak adına İngiliz İmparatorluğu'nda uygulanan kaçırma ve köleleştirme pratikleri ve bunların edebiyat ve resim sanatlarındaki temsillerine odaklanarak bilhassa William Shakespeare'in (ö. 1616) *Bir Yaz Gecesi Rüyası*'nda karşılaştığımız Hintli oğlan karakteri üzerinden kültürel tahayyülde homoerotizm bağlamında kurulan, dinsel ve ırksal açıdan "öteki"yi temsil eden kaçırılmış oğlan figürünün erken modern dönem Akdeniz'inde fiilen kaçırılmış oğlanlarla paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Arvas, "Boys Transformed" [Dönüştürülen Oğlanlar] başlıklı ikinci bölümde ise bu oğlanların geçirdiği bedensel dönüşümlere bakıyor. Bölümün ilk kısmı, Osmanlı'da oğlanların sünnet edilmesinin Türkçe ve İngilizce kaynaklarda ne şekilde tasvir edildiğini incelerken ikinci kısmı, Osmanlı'da istihdam edilen kara hadım ağalara ve bu kişilerin özellikle Türkler hakkında yazılan İngiliz tiyatro oyunlarındaki temsillerine bakıyor. Arvas, ele aldığı sûrnâmeler ve özellikle 1457 ve 1582'deki şehzade sünnet düğünleri üzerinden Osmanlı'da süregelen sünnet geleneğini Türkler için tüm şatafatıyla birlikte bir güç gösterisi ve iktidar iddiası olarak, Avrupalı seyyahların anlatımından yola çıkarak bu geleneği, özellikle Osmanlı devşirme politikaları ile birlikte düşünüldüğünde, "Türk'e dönüşme" tehdidi ve dönme olma endişesi olarak yorumluyor. Hatta incelediği İngilizce örnekler vasıtasıyla dinlerin özel olarak İslam'ın oğlan bedeni üzerinde bıraktığı izi (sünnet) ve bunun sonucunda gerçekleşen bedensel dönüşümün, Hıristiyanların gözünde, ırk üzerinden "öteki"yi, heteronormativite üzerinden cinsel açıdan sapkın olma kurduğunu gösteriyor. Arvas, sarayda hizmet eden kara ağaların Osmanlı'daki sosyo-politik ve idari konumlarından kısaca bahsettikten sonra Mustafâ Âlî'nin dönemindeki kara harem ağaları hakkındaki eleştirilerini de merkeze alarak, Osmanlı elitlerinin "ırkçı" söylemleri üzerinden beyazlığın idealize edildiğini iddia ediyor. Genellikle Batılı seyyahların gözlemleri yoluyla İngiliz yazarların özellikle de Shakespeare'in tiyatro oyunlarına taşınan hadım

ağaların hem ırkları hem de ortak cinsiyet kimlikleri üzerinden ayrıştırılarak normalliğin ötesinde bir kültürel fantezi alanı olarak görüldüğünü ileri sürüyor.

Kitabın üçüncü ve son bölümü olan “Boys in Modernity, East and West” [Doğu, Batı ve Modernite İçerisinde Oğlanlar], bu noktaya kadar odaklanılan zaman aralığının ötesine geçerek *Bir Yaz Gecesi Rüyası*’nın 1990’lara kadar İngiliz ve Amerikan tiyatrolarında sahnelenen yeniden üretimlerini özellikle Hintli oğlan karakteri merkezli bir şekilde ele alıyor. Arvas, bu süre zarfında toplumda sürekli değişen sosyo-politik atmosferin, cinsiyet ve cinsellik söylemlerinin metnin alınma ve yeniden üretilme pratikleriyle olan ilişkisini işledikten sonra odağını Shakespeare Santa Cruz yapımının 1991 üretimine çeviriyor. Bu yeniden yorumu kuir bir müdahale olarak yorumlayan Arvas, aynı zamanda bu yapımın Hintli oğlanı bir yetişkine çevirerek ırksal, kültürel ve cinsel farklılıkları da bulanıklaştırdığını ileri sürüyor. Arvas, gerçekleştirdiği erken modernden postmoderne uzanan bu analizle bir arzu nesnesi olarak oğlan figürünün İngiltere bağlamında yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu ustaca açıklıyor.

Yukarıda bahsedildiği üzere Arvas, incelediği eserlerde oğlanların kaçırılması etrafında kurulan olay örgülerinin ve buna paralel biçimde dinsel ve ırksal farklılıklar üzerinden betimlenen kaçırılıp alıkonmuş oğlan temsillerinin, aslında Osmanlı Akdeniz’inin kültürlerarası bir karşılaşma alanı olmasına ve imparatorlukların ticaret ve korsanlık faaliyetleri açısından jeopolitik önemi ile doğrudan kurulan ilişkiye bağlıyor. Bunun sonucunda da incelenen kaynakları sahiden de o coğrafyada kaçırılmış olan oğlanların tarihî bir yansıması olarak yorumlayarak hakikat ve temsilin, tarih ve edebiyatın, tezahür ve tahayyülün aslında ne kadar iç içe geçmiş konseptler olduğunu vurguluyor. Bu tartışmaya ek olarak, Arvas ikinci bölümde ele aldığı, şiddet içerikli imparatorluk uygulamaları olarak yorumladığı sünnet ve hadım etme pratikleri üzerinden ırk, din ve cinsiyet kategorilerinin birbirinden ayrı düşünülmemeyeceğini ikna edici bir şekilde gösteriyor. Arvas’ın değişik türlerde üretilmiş kaynakları farklı disiplinlerin tartışmaları, teorileri ve konseptleri ışığında bir arada ele alarak gerçekleştirdiği bu ayrıntılı inceleme, dar bakışlı tarih anlatılarının ötesinde kitabın da bel kemiğini oluşturan iç içe geçmiş tarih anlayışını başarılı bir şekilde örneklendiriyor. Tüm bu yönleriyle birlikte *Boys Abducted*’ın 2026 yılında Renaissance Society of America tarafından verilen “Phyllis Goodhart Gordan” kitap ödülünü kazanmasını da göz önünde bulundurduğumuzda, araştırmanın global ölçekteki Rönesans çalışmaları için başarılı bir model olmaya aday olduğunu söylemek yerinde olsa gerek.

Arvas'ın çalışma boyunca seçtiği birincil kaynaklar ve diyaloga girdiği akademik tartışmalar erken modern dönemde cinsiyet, cinsellik, ırk ve din kavramlarını tartışmak için oldukça yerinde. Ama yine de bazı noktalar akla çeşitli sorular da getirmiyor değil. Örneğin, II. Mehmed'in Galata şiiirlerindeki gayrimüslim oğlanı diğer Osmanlı Türkçesi şiiirlerde karşılaştığımız idealleştirilen ve arzulanan Müslüman oğlanlardan hangi yönleriyle ne ölçüde ayırıştırabiliriz ve söz konusu bu farklılıklar erken modern dönem Osmanlı tahayyülündeki oğlan figürü hakkında bize ne gibi bilgiler sunuyor? Bu soru, temsillerde karşılaştığımız "öteki olmayan" (ben) hakkında konuşmadan "öteki"yi bütünlüklü olarak anlayabilir miyiz meselesini de beraberinde getiriyor.

Ayrıca, Arvas'ın kontrapuntal okuma yapmak adına seçtiği tarihî olgu, kişi ve kurumlar da ayrıca üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki devşirme sistemi ve İngiliz İmparatorluğu'ndaki kölelik kurumu; kullanım amaçları, toplumsal hareketlilik olanakları, sistem içerisindeki kişilere tanıdığı hukukî ve sosyal statüler ve benzeri gibi birçok yapısal bakımdan birbiriyle ayrışmasına rağmen, Arvas bu iki mekanizmayı bu bölümde bir arada tartışıyor. Böyle bir yaklaşım, Akdeniz'de gerçekleştirilen farklı kölelik biçimlerine ışık tutsa da söz konusu kurumları uygulandıkları tarihî, ideolojik ve kültürel bağlamları içerisinde tarihsel olarak doğru ve bütüncül bir şekilde incelememizin önüne geçmiyor mu?

Bu soruları bir kenara bırakıp büyük bir emek ve detaylı bir araştırma sonucu yazılmış bu kitabın seçtiği zengin ve farklı türlerdeki kaynaklara değinecek olursak, özellikle incelenen bazı metinler türsel özellikleri yeterince tartışılmadan ve üretildikleri tarihsel bağlamlarına tam anlamıyla oturtulmadan analiz ediliyor. Özellikle Türkçe kaynaklar tam bir metin analizinden ziyade "oğlan" ve "siyah" gibi belli başlı kelime ve ifadeleri içermeleri dolayısıyla ele alınıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse Arvas, Mustafâ Âlî'nin *Kavâidü'l-mecâlis* adlı eserinde o dönemde Darüssaade Ağası olan Kara Mehmed Ağa'ya (ö. 1590) siyahlığını vurgulayan ithaflar ("zîstrûdürüşthû 'Arab" veya "felâcerem siyeh-rûy") üzerinden saldırdığını anlatıyor. "İrk" üzerinden yapılan bu kelime oyunları Arvas'ın argümanını gayet destekliyor. Fakat Arvas bunun yanı sıra, söz konusu saldırının Âlî'nin sadece siyahlara karşı olan "ırkçılığı" mı yoksa ayrıca III. Murad'ın (ö. 1595) iktidarı o dönemde bir hayli güçlenen Darüssaade Ağalığı makamıyla paylaşmasına karşı olan eleştirisi mi şeklindeki tarihsel sorulara cevap aramıyor.

Kitabın notlar kısmından da anlaşılacağı üzere *Boys Abducted*, birincil kaynakların yanı sıra geniş bir kaynakçaya yaslanıyor. Bu yönüyle benzer konulara eğilen araştırmacılar için harikulade bir kaynak işlevi görse de aynı zamanda kimi yerlerde Arvas'ın sesinin güçlü bir şekilde duyulmasının önüne geçiyor ve hatta bazı bölümlerin odaktan sapmasına dahi yol açıyor. Üst paragrafta da bahsedilen bölüm, kara hadım ağaları merkeze alan bir tartışmayı içeriyor. Fakat tartışma ilerledikçe genişleyerek Osmanlı İmparatorluğu içerisinde hadım ağalık görevinin dışındaki siyahları (ör. Kadı Molla Ali) da kapsıyor. Arvas araştırmasına ilgili olacağını düşündüğü çok çeşitli örnekleri, kişileri ve eserleri dahil ederken aslında birçok yerde ana konusundan uzaklaşarak kitabın okunmasını çetrefilli bir hâle getiriyor. Sunulan bilgiler detaylı bir süzgeçten geçirilseydi okur, Arvas'ın argümanlarını ve eser analizlerini daha kolay bir şekilde takip edebilirdi.

Kitapta hangi birincil ve ikincil kaynakların ne sebeple seçilip ne şekilde kullanıldığı oldukça önemli bir mesele olup üzerine daha fazla düşünmeyi gerektirse de kısıtlı olan bu yazıda son olarak kitabın epilog kısmına değinmek yerinde olacaktır. “The Orientalization of Boy Love: A Conclusion” [Oğlanlara Duyulan Sevginin Oryantalize Edilmesi: Sonuç] başlıklı bu bölüm, farklı dönem, kültür ve coğrafyalarda dolaşan üç adet metin merkezli tarihsel kesit üzerinden Avrupa kaynaklı modern cinselliğin Osmanlı kültür ve toplumuna ne şekilde nüfuz edip onu dönüştürdüğünü açıklıyor. Bu bölüm; Batılılaşma, heterolaşma vb. gibi oldukça geniş ve katmanlı tartışmalara hızlıca değinip, uzun on dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyıl başında değişen cinsiyet ve cinsellik söylemlerini oldukça genelleyici bir şekilde derleyerek kitabı tamamlıyor. Bu söylemler moderniteye kadar hiç değişmeden devam edip birdenbire on dokuzuncu yüzyılda mı ortaya çıktı? Geçen dört yüz yıllık süreçte gözlemlenen kademeli değişimleri de tarihsel sıçramalardan kaçınarak çalışmaya dahil etmek kitapta yürütülen tartışmaları ne şekilde etkileyebilirdi? Aslında bu ve benzeri sorular literatürdeki temel bir meseleye işaret ediyor: Erken modern dönem erkek homoerotizmine odaklanan çoğu çalışma niçin en sonunda on dokuzuncu yüzyıl ve civarında oğlan figürünün sosyal hayattan ve edebiyattan silinmesi, görünmez kılınması ve böylece heteronormatif topluma geçilmesi üzerine genel bir açıklama ile bitiyor?

Abdulhamit Arvas, büyük bir emekle ve şahane bir çalışma sonucu üretmiş olduğu *Boys Abducted: The Homoerotics of Empire and Race in Early Modernity* adlı

kitabıyla alana çeşitli açılardan katkı sağlıyor. *Boys Abducted*, Osmanlı'yı kendi içinde izole bir imparatorluktan ziyade Akdeniz havzasındaki toplumlarla yakın ilişki içerisinde dinamik bir kültür olarak konumlandırıyor ve kaçırılmış oğlan figürü üzerinden yaş, statü, ırk, din, cinsiyet ve cinsellik gibi tarihsel analiz için oldukça önemli kategorileri tartışarak kültürlerarası bir tarih anlatısı inşa ediyor. Bu araştırma hem alternatif Osmanlı tarihi yazımı hem de global Rönesans çalışmaları için başarılı bir model oluşturuyor. Bilhassa farklı disiplinlerle kurduğu akademik diyaloglar ve çoğulcu yaklaşımıyla *Boys Abducted*, başta edebiyat, tarih ve kültürel çalışmalar olmak üzere pek çok alanda; özellikle cinsellik ve ırk gibi kategorileri tarihsel dönüşümleri içerisinde global ölçekte inceleyen araştırmalar için önemli bir başvuru kaynağı olarak konumlanıyor. Özellikle Osmanlı Türkçesinden çevirileriyle alıntılanan metinleri ve çözümlemeleri içeren bölümleri, İngilizce yürütülen Osmanlı edebiyatı ve kültür tarihi gibi derslerin okuma listelerinde yer almayı hak ediyor. Tüm bu özellikleriyle gayet başarılı bir çalışma olan *Boys Abducted*; ırk, din ve cinsellik kategorilerinin siyasi söylemlerin merkezinde kalmaya devam ettiği bugünün dünyasında öğrenci ve akademisyenlerin dikkatini fazlasıyla hak ediyor, hatta bu kategorilerin tarihsel dönüşümlerini anlamak, onların bugünkü tezahürlerini sorgulamak için de önemli bakış açıları sunuyor.